

СВОЙСТВА МИКРООРГАНИЗМА *BACILLUS SUBTILIS* ШТАММА KDB-23

Абралова Гулбахор Буронбоевна

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент,
Узбекистан

e-mail: abralovagulbahor@gmail.com

Сабохитдинова Азизахон Равшанхон кизи

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8435119>

Абстрактный: Среди самых важных биохимических свойств, присущих *Bacillus subtilis*, следует выделить способность закисления среды, а также продуцирования антибиотиков. Именно благодаря этим своим свойствам сенная палочка из рода бацилл способна уменьшать воздействие различных условно-патогенных, а также патогенных микроорганизмов.

Ключевые слова: *Bacillus subtilis*, микроорганизм, антибиотик, пробиотик, бактерия, инфекция.

ПРОБИОТИКИ

Bacillus subtilis – это споровый пробиотик. он находится в спящем виде. Такая споровая форма обеспечивает устойчивость пробиотика к желудочной кислоте. Соответственно, бактерии *B. subtilis* могут проходить через желудок и попадать в кишечник.

Bacillus subtilis штамма KDB-23 способна выделять ферменты амилазу и протеазу (необходимые для расщепления крахмала и белков соответственно) и такие антибиотики как полимиксин, субтилин и микобакцилин. Антибиотики выделяются во время спорообразования. Они увеличивают шанс микроорганизма на выживание и убивают конкурирующих микробов. Так же было установлено, что эта бактерия активирует выработку специфических антител, интерферонов и цитокинов, которые помогают лейкоцитам бороться с инфекциями и раком.

B. subtilis штамма KDB-23 обладает способностью включать в свой геном внеклеточную ДНК. Такая естественная способность к рекомбинации делает ее удобным объектом для генетической трансформации.

References:

1. Stephen A Berger. GIDEON. Guide to Medically Important Bacteria (англ.) // GIDEON Informatics, Inc., Dr. Stephen Berger, 2015.

2. Bacillus subtilis 168 Genome Page, 2009.
3. NCBI - WWW Error Blocked Diagnostic.
4. Bacillus subtilis Genome Diversity — The Journal of Bacteriolog, 2008.

INNOVATIVE
ACADEMY